

Boshlang'ich Sinflarda Integratsiyalashgan va Transdisiplinar Integratsiyalashgan Darslarni O'tkazish

N.R.Toshxo'jayeva¹, e-mail: ntoshxujayeva@mail.ru
Sh.O'.Avlaqulova², e-mail: sohsanamavlakulova@gmail.com
F.K.Sobirova³, e-mail: sabirovafazilat15@gmail.com

¹TAFU dotsenti
²TAFU 4-kurs talabasi
³KIUT 3-kurs talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan va transdisiplinar integratsiyalashgan darslarni o'tkazishning maqsad va vazifalari, ularning xususiyatlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar. integratsiya, transdisiplinar integratsiya, STEM, ta'lim darajalari, metod, interaktiv metodlar.

Kirish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentabrdagi "Xalq ta'limi boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida" gi PF - 5538 son Farmonida xalq ta'limi tizimini isloh qilishning asosiy yo'nalishlari sifatida xalq ta'limi tizimiga ilg'or xorijiy tajribani, o'quv-tarbiya jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, shu jumladan ta'lim berishning innovatsion usullarini joriy etish, o'quv va o'quv-uslubiy adabiyotlarning yangi avlodini yaratish, fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish muhimligi belgilangan. Mazkur farmon ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018 yil 5 sentabrdagi "Xalq ta'limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi № PQ-3931 son qarori bilan tasdiqlangan "2018-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi" da: umumiy o'rta ta'limning yangi davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarini takomillashtirish va shu bilan birga STEM (S - science – tabiiy fan, T – technology - texnologiya, Ye - engineering - muhandislik ishi, M – mathematics-matematika) ta'limini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish vazifalari belgilangan.

Adabiyotlar tahlili.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori ijrosining ta'minlanishi asosida boshlang'ich sinflar o'quvchilari uchun "Tabiiy fanlar" darsligi va boshlang'ich sinflar o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma, ya'ni "O'qituvchi kitobi" yaratildi. 2021- 2022 o'quv yilidan boshlab respublikamizda umumiy o'rta ta'lim maktablarida 1-, 2- sinflarda "Tabiiy fanlar" fanini o'qitish amalga oshirildi.

So'nggi paytlarda boshlang'ich ta'lim nazariyasi va amaliyotida alohida o'quv fanlarini o'qitishning optimal variantlari izlanmoqda. Shu munosabat bilan bilimlar tizimini o'rganishning turli shakllari ishlab chiqilmoqda.

Boshlang'ich maktab yoshidan boshlab dunyo va unda insonning o'rni haqida yaxlit tasavvurni shakllantirish vazifasi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari oldiga qo'yilgan dolzarb vazifalardan biridir.

Ushbu muammoni hal qilishning bir usuli - integratsiyalashgan ta'lim.

Boshlang'ich ta'limning o'ziga xos xususiyatlari borligi uni maktab ta'limining barcha keyingi bosqichlaridan keskin ajratib turadi. Bu davrda ta'lim faoliyati asoslari, kognitiv qiziqishlar va kognitiv motivatsiya asosida olib boriladi.

Ta'limga fanlarni integratsiyalashuvini joriy etish muammosi ana shunday xarakterdagi masalalarni hal qilishga qaratilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, fanlararo aloqalar o'quvchilarning bilim faoliyatiga qo'shilish bosqichlarida boshlang'ich rag'batlantiruvchi rolni o'ynaydi.

Tahlil va natijalar.

Oldingi tajriba natijasida olingan bilimlar uning kognitiv faoliyatining tartibga soluvchisiga aylanadi.

Integratsion ta'limning mohiyati va maqsadlari

Bugungi kunda integratsiya insonning ilmiy tafakkur uslubi va dunyoqarashini belgilaydi. Falsafiy lug'atda bu tushunchalarning quyidagi talqini berilgan:

Integratsiya - ilgari bir xil bo'lmagan qismlar va elementlarning bir butunga birlashishi bilan bog'liq rivojlanish jarayonining bir tomoni. U o'z o'rnida bir necha mustaqil fanlarni o'zaro ilmiy va mantiqiy boglanishidir.

Ta'limdagi integratsiyaning mohiyati nimada?

Ta'lim tizimiga nisbatan «integratsiya» tushuncha sifatida ikkita ma'noga ega bo'lishi mumkin:

- ✓ maktab o'quvchilarining atrof olam haqidagi yaxlit ko'rinishini yaratish (bu yerda integratsiya ta'limning maqsadi sifatida qaraladi);
- ✓ turli fanlar bo'yicha egallangan bilimlarni birlashtirish uchun umumiy yaxlitlikni topish (bu yerda integratsiya o'rganish vositasidir).

Demak, integrallashgan dars tabiat va jamiyatni yaxlit ko'rish asoslarini yaratishga, ularning rivojlanish qonuniyatlariga o'z munosabatini shakllantirishga qaratilgan.

Shuning uchun kichik o'quvchi uchun voqelik ob'ekti yoki hodisasiga turli tomonlardan: mantiqiy va hissiy jihatdan, badiiy asarda va ilmiy-ma'rifiy maqolada biolog yoki rassom nuqtai nazaridan qarash muhimdir.

Integratsiyalashgan yondashuvning uslubiy asosi fan asoslarini o'zlashtirishda va dunyoda mavjud bo'lgan barcha narsalarning qonuniyatlarini tushunishda sub'ektlar ichidagi va sub'ektlararo aloqalarni o'rnatishdir. Va bu turli darslarda tushunchalarga qayta-qayta qaytish, ularni chuqurlashtirish va boyitish, ma'lum bir yosh uchun mavjud bo'lgan muhim xususiyatlar va tushunchalarni ajratib olish sharti bo'lishi lozim. Shuning uchun, o'rnatilgan tuzilmasi va ma'no-mazmuniga ega bo'lgan har qanday dars integratsiya uchun asos bo'lishi mumkin, uning mazmuni ushbu mavzu bilan bog'liq bo'lgan tushunchalar guruhini, bilimlarni, konsepsiyani tahlil qilish natijalarini o'z ichiga oladi. Boshqa fanlar nuqtai nazaridan, integratsiyalashgan darsga, boshqa o'quv fanlariga jalb qilinadi.

Masalan, o'qish, rus tili, tabiiy fanlar, musiqa, tasviriy san'at darslarida "qish", "ayoz", "sovuq", "bo'ron" tushunchalari guruhi ko'rib chiqiladi.

Shunday qilib, o'quv fanlari o'rtasidagi integratsiya fan tizimini inkor etmaydi. Bu uni takomillashtirish, kamchiliklarni bartaraf etishning mumkin bo'lgan usuli bo'lib, sub'ektlar o'rtasidagi munosabatlar va o'zaro bog'liqlikni chuqurlashtirishga qaratilgan.

Integratsiyalashgan ta'lim darajalari

Zamonaviy maktabda integratsiya bir necha yo'nalishda va turli darajalarda amalga oshiriladi:

- ✓ predmet ichidagi – tushunchalar, bilimlar, ko'nikmalarni alohida fanlar doirasida birlashtirish;
- ✓ fanlararo – ikki yoki undan ortiq fanlarning faktlari, tushunchalari, tamoyillarining sintezi;
- ✓ trans-predmet – ta'limning asosiy va qo'shimcha tarkibiy qismlarining sintezi.

Transdisiplinar integratsiya - ta'limning asosiy va qo'shimcha mazmuni tarkibiy qismlarining sintezi. Transdisiplinar integratsiya bosqichi nafaqat aniq va kontseptual mavzuga doir aloqalar orqali, balki talabalarning shaxsiy tajribalari orqali ham fanlar o'rtasidagi aloqalarni o'rnatadigan o'quv dasturini rag'batlantiradi.

Transdisiplinar integratsiyaga misol sifatida o'quv va darsdan tashqari mashg'ulotlarda amalga oshiriladigan turli xil integratsiyalashgan dasturlar, ixtiyoriy va tanlov kurslari, ijodiy laboratoriyalar, to'garak faoliyati va boshqa yo'nalishlar bo'lishi mumkin.

Darhaqiqat, ko'plab faktlar bilan tanishish jarayonida fanlararo aloqalar o'rnatiladi. Shunday qilib, matematika darsida "Jismlar simmetriyasi" mavzusi o'rganiladi, tabiiy fanlar darsida "Kuz keldi", fotosuratlar, daraxt barglari (zarang, kul) gerbariyalari ko'rsatiladi va savollar muhokama qilinadi: "Yaproqlarning go'zalligi nimada?" Simmetriyaning ma'nosi nima? Simmetrik nima?.

Bu o'quvchilarga simmetriya shakllari nafaqat matematikada, balki tabiat va tasviriy san'atda, kuzatish predmetlarini tayyorlash texnologiyasida ham borligini ko'rish va tushunishga yordam beradi.

Tabiatshunoslik tushunchalarini shakllantirishda konseptual fanlararo aloqalar alohida ahamiyatga ega.

Masalan, tabiiy fanlar darsida bolalar bargli va ignabargli daraxtlar tushunchasi bilan tanishadilar. Tasviriy san'at darslarida bu tushuncha bargli va ignabargli daraxtlarning shoxlarini chizishda, texnologiya darslarida mos modellashtirishda, tushuncha esa shunchaki takrorlanmasdan, balki assotsiativ tarzda mustahkamlangan.

Fanlararo aloqalardan bunday foydalanishni gorizontaal tematiklik deb atash mumkin.

Integratsiyalashgan ta'lim maqsadlari

Integratsiya o'z-o'zidan maqsad emas, balki o'qituvchi faoliyatidagi muayyan tizim bo'lganligi sababli, u integratsiyalashgan ta'limning muayyan muammolarini hal qilishi kerak:

- ✓ integral fanlar ma'lumotlaridan foydalangan holda ko'p qirrali talqin qilinishi tufayli o'zlashtirilgan tushunchalar, qoliqlarning teranligida namoyon bo'ladigan fan bo'yicha talabalarning bilim darajasini oshirish;

- ✓ o'quv materialini yetakchi g'oyalar pozitsiyasidan ko'rib chiqish, o'rganilayotgan muammolar o'rtasida tabiiy aloqalarni o'rnatish orqali intellektual faollik darajasini o'zgartirish;

- ✓ musiqa, rasm, modellashtirish, adabiyot va boshqalarni jalb qilish asosida o'quvchilarning hissiy rivojlanishi.

- ✓ darsda va darsdan tashqarida faol va mustaqil ishlashga intilishda namoyon bo'ladigan o'quvchilarning kognitiv qiziqishini oshirish;

- ✓ o'quvchilarni ijodiy faoliyatga jalb etish, buning natijasi o'z she'rlari, chizmalari, qo'l san'atlari bo'lishi mumkin, bu esa muayyan hodisa va jarayonlarga shaxsiy munosabatni aks ettiradi.

Boshlang'ich sinflarda integratsiyalashgan darslarni o'tkazishning xususiyatlari.

Ko'pgina tadqiqotchilar va amaliyotchilar boshlang'ich maktabda fanlarni integratsiyalashuvi maqsadga muvofiqligini ta'kidlaydilar.

Integratsiyalashgan yondashuv foydasiga asosiy dalil sifatida fanlarni integratsiyalashgan ta'lim shakllari orqali o'rganish kichik yoshdagi o'quvchilarning fikrlash sinkretizmiga mos kelishi ilgari suriladi. Va bu, o'z navbatida, bolaning voqelik voqeliklarini yaxlit tarzda, ularning tafsilotlarini shakllar, ranglar, tovushlar va hidlarning butun majmuasida farqlamasdan idrok etishida yotadi.

Integratsiyalashgan yondashuv foydasiga asosiy dalil sifatida fanlarni integratsiyalashgan ta'lim shakllari orqali o'rganish kichik yoshdagi o'quvchilarning tafakkurining sinkretizm (bir narsaning rivojlanishidagi dastlabki holat uchun xarakterlanadigan birlik, bo'linmaslik)iga mos keladi, bu esa bolaning haqiqatni idrok etishidan iborat. Voqelikni yaxlit holda, ularning tafsilotlarini shakllar, ranglar, tovushlar va hidlarning butun majmuasida farqlamasdan. U integrallashgan darslarni o'tkazish va boshlang'ich sinf o'qituvchisi sinfda barcha yoki ko'p fanlarni o'rgatishini osonlashtiradi.

Integratsiyalashgan darsning asosiy xususiyati shundan iboratki, bunday dars asosiy bo'lgan yagona mavzuga asoslanadi. U bilan birlashtirilgan qolgan fanlar uning aloqalarini, jarayonlarini va olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini o'rganishga yordam beradi. Darsning tuzilishi va mazmuni o'zgarmaydi.

Boshlang'ich maktabda integratsiyalashgan darslar o'ziga xos xususiyatlarga ega va ayniqsa birinchi sinfda kollektiv xarakterga ega, ya'ni, hammasi haqida oz-ozdan. Bolalar o'rganishning dastlabki bosqichida ko'plab hodisalar, tushunchalar, ob'ektlar bilan tanishadilar, ammo ular haqida eng oddiy g'oyalar mavjud. Ular o'rgangan sari ko'proq yangi bilimlarni oladilar, mavjudlarini to'ldiradilar va kengaytiradilar. Bu, asosan, integratsiyalashgan darslarning murakkabligi, chunki har qanday mavzuni kirishdan to konsolidatsiyaga qadar dinamik rivojlanishini saqlab qolish kerak.

Xulosa.

O'z navbatida, bu darslar o'qituvchiga alohida mavzularni o'tkazish vaqtini qisqartirish, turli fanlar bo'yicha materiallarning takrorlanishini bartaraf etish, o'rganish paytida o'qituvchi ta'kidlaydigan maqsadlarga (nutq, fikrlashni rivojlantirish) ko'proq e'tibor berishga (turli shakllarda) imkon beradi.

Integratsiyalashgan darslarni o'tkazishda boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarning psixologik xususiyatlarini hisobga olish kerak:

- tez charchash.

Integratsiyalashgan darslar bir faoliyatdan ikkinchisiga o'tish orqali charchoqni ketkazadi.

- kichik yoshdagi o'quvchilarning idrok etishning dominant shakllarining xususiyatlari (vizual, eshitish, taktil).

Boshlang'ich maktabda integratsiyalashgan darslar har bir o'quvchining individual idrok shakllarini rivojlantirishga yordam beradigan o'quv fanlarini birlashtiradi.

Bunday integratsiyalashgan darslar o'zaro bog'liq shaklga ega. U faoliyatning bir turi asosida qurilgan bo'lib, unga boshqalar to'qiladi: kognitiv, musiqa tinglash, rasmni idrok etish, badiiy ish.

O'zaro ta'sirli shakl ko'pincha boshlang'ich maktabda qo'llaniladi.

Masalan, "Hayvonlar haqidagi ertaklar" sinfdan tashqari o'qish darsida bolalar o'yin faoliyatiga kiritiladi. Buning asosida badiiy ijodni idrok etish bilan bog'liq estetik faoliyat - qog'ozdan yasalgan hunarmandchilikni bajarish - origami, teatrlashtirish - bu asarning ertak qahramonlari obrazlarida o'zini namoyon qilish bilan bog'liq.

Bolani bir faoliyat turidan boshqasiga bunday o'tkazish uning kognitiv jarayonlarini rivojlantirishga yordam beradi, uning e'tiborini bir faoliyat turidan boshqasiga o'tkazish orqali charchoqni kamaytiradi. Va bu, o'z navbatida, yuqori darajadagi ishlashni saqlaydi.

Bundan tashqari, o'quvchilar hayvonlar turlari bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni interfaol doska yordamida o'ynoqi tarzda mashq qiladilar. Hayvonlarni o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra solishtirish, tasniflash va umumlashtirishni o'rganing.

Integratsiyalashgan darsdan fanlararo va fanlararo vazifalar tizimidan foydalanish, sog'lomlashtiruvchi muhit bo'lgan ijodiy faoliyat, shuningdek, sog'lom-ijodiy muhit bo'lgan kognitiv jamoaviy faoliyatga butun sinfni jalb qilish. talabalarning muvaffaqiyatli shaxsiy rivojlanishining kaliti.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 sentyabrdagi "Xalq ta'limi boshqaruv tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PF - 5538 son Farmoni.
2. Toshxojaeva N.R. Teoriya i metodika Yestestvennykh nauk. Uchebnoe posobie. -T.: Zuxra Baraka biznes, 2024. 12,0 b.t.
3. Kulnevich S.V., Lakotsenina T. P. Zamonaviy dars tahlili. Amaliy qo'llanma. -M.: Uchitel, 2002.